

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Al Marāghī's Approach to Political Interpretation of the Holy Qur'an

رضوان جمال الأطرش

Radwan Jamal Elatrash¹

ماهر بن غزالي

Maher Bin Ghazali²

الملخص:

يصنف تفسير المراغي من التفاسير السياسية والاجتماعية المعاصرة التي اعتمدت على لغة يسيرة اهتمت ببيان معاني القرآن، مع مراعاة أفهام الناس والمجتمع رغم اختلاف مشاربهم العلمية. ونظراً لما مرّ به المفسر من أحداث سياسية كثيرة، فقد ظهر أثر ذلك على تفسيره من حيث بيان ما تضمنه القرآن من قضايا ومسائل سياسية مهمة. من أجل ذلك هدّف هذا البحث إلى الكشف عن معالم منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن الخاصة بقضايا العدل والمساواة والشورى وغيرها. ولتحقيق مقصد هذا البحث اعتمد كاتبه على منهجين: الاستقرائي، وذلك لمحاولة تتبع ما تضمنه تفسير المراغي من التركيز على الجوانب السياسية. ومن أجل إتمام هذا البحث تم الاعتماد على المنهج التحليلي، لدراسة ومناقشة وتصنيف محتوى الجوانب السياسية في تفسير المراغي. وقد توصل البحث إلى أن المراغي اعتمد على ثلاث مناهج رئيسة

¹ أستاذ مشارك في قسم دراسات القرآن والسنة، كلية عبد الحميد أبو سليمان لمعارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية باليزبا، radwan@iiu.edu.my

² باحث دكتوراة في قسم دراسات القرآن والسنة، كلية عبد الحميد أبو سليمان لمعارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية باليزبا، maherbinghazali@gmail.com

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

تمكن من خلالها إلى إبراز التفسير السياسي للقرآن، وهي: تنزيل الآيات على الواقع الذي كان يعاصره، وإبراز السنن الإلهية في الأفراد والمجتمعات، وأخيراً الاعتبار بتاريخ الأمم والحضارات. الكلمات المفتاحية: منهج، التفسير، السياسي، المراغي.

Abstract

Al Marāghī's interpretation is regarded as one of the finest contemporary interpretations that focus on elaborating the meanings of the Qur'an while taking people's understandings and society at the time into account. The impact of the various political scenarios the interpreter experienced was evident in his interpretation of discovering the significant political issues and concerns found in the Qur'an. As a result, this study aims to reveal the political interpretation approach of al Marāghī, so that it can be used to comprehend the dimensions of the Qur'anic meanings in these issues. To accomplish this, the study used two approaches: the inductive approach, which attempted to identify the political aspects contained in al Marāghī's interpretations, and then the analytical approach which studies and analyses the content of the political aspects in his interpretation. The study concluded that al Marāghī relied on three main approaches to highlight the political interpretation of the Qur'an, namely: placing the Qur'anic verses in modern contexts, highlighting divine universal principles in individuals and societies, and finally considering the history of the nations and civilizations.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

المقدمة:

إن الناظر إلى الحركة التفسيرية على امتداد تاريخها الطويل، بدءاً من عهد رسول الله ﷺ وإلى يومنا هذا، يرى أن عامة المفسرين قد اختلفت مناهجهم، وتعددت مشاربهم ومسالكهم في بيان معنى كلام الله ﷻ، وذلك في الحقيقة عائدٌ إلى عدة اعتبارات، منها حاجة المجتمعات إلى مثل هذه المناهج لفهم معنى كلام الله ﷻ بكل سهولة ويسر، وأيضاً مواكبة المفسر لأحداث عصره من قضايا سياسية أو اجتماعية ونحو ذلك³، ومنها ما هو عائد إلى خلفية المفسر التربوية والفكرية والمذهبية.

ولأن الأمة الإسلامية بشكل عام مرت بظروف سياسية قاسية، فقد كان من الطبيعي أن ينشأ ما يسمى بالتفسير السياسي للقرآن، والذي يقصد به هنا محاولة المفسر الكشف عما تحمله الآيات القرآنية من مضامين ودلالاتٍ سياسية، ثم يقوم بتوظيفها لمعالجة قضايا المجتمع السياسية وفق رؤية قرآنية راشدة، مع مراعاة جوانب العصر ومتطلباته. وتعد هذه من الأمور المهمة في التفسير، لأنها تشير إلى شمولية النص القرآني من جهة، وكذلك حيوية الحركة التفسيرية على مدى تاريخها الطويل، وأنها لا تقتصر على مجرد بيان المعنى من الآية فقط، يشير الدكتور صلاح الخالدي إلى هذا الجانب فيقول: "ودعا هذا الواقع المؤلم للمسلمين في العصر الحديث الدعاة والمصلحين إلى الإقبال على القرآن، يدرسونه ويتدبرونه ويفسرونه، ويستلهمونه في جهودهم في الدعوة والحركة والتربية والإصلاح"⁴.

وباعتبار أن المراغي من المفسرين المعاصرين الذين واكبوا أحداث سياسية مهمة كسقوط الدولة العثمانية، وحدوث الحربين العالميتين الأولى والثانية، واحتلال مصر من الإنجليز ثم ظهور الثورات والاضطرابات فيها، ولكونه ابن المدرسة الإصلاحية في التفسير التي اشتهرت بالاتجاه الأدبي والاجتماعي

³ انظر: محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، (الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1431هـ/2010م)، ج2، ص495.

⁴ صلاح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، (دمشق: دار القلم، ط3، 1429هـ/2008م)، ص562.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

والعلمي⁵. ونظراً لقلّة الأبحاث التي تعرضت للتفسير السياسي تحديداً، فقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن، ومحاولة الاعتماد على هذا المنهج لمعرفة الأبعاد والدلالات القرآنية في فهم القضايا السياسية التي تحملها الآيات.

أولاً: التعريف بمصطلحات البحث

تعريف المنهج لغة واصطلاحاً

المنهج في اللغة: أصله عائدٌ إلى كلمة نَحَج، والنهج الشيء البين الواضح، ونهج الطريق أي سلكه، وسبيلٌ منهجٌ كنهج، والمنهاج الطريق الواضح⁶.

أما في اصطلاح الدراسات القرآنية: فمنهج المفسر، أو مناهج المفسرين هي: طرائقهم التي سلكوها في تفسيرهم للقرآن، فنجد أن بعضهم يغلب عليه الطريق النقلي، والبعض الآخر يعتمد على الطريق الاجتهادي، وبعضهم يأخذ طريق بيان الأحكام الفقهية، ونحو ذلك⁷.

⁵ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1418هـ/1997م)، ج2، ص705.

⁶ انظر: محمد بن مكرم ابن منظور الأفيقي المصري، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د.ط، د.ت)، ج2، ص383. وانظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: حسين نصار وآخرون، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت، د.ط، 1394هـ/1974م)، ج6، ص251.

⁷ انظر: أحمد سعد الخطيب، مفاتيح التفسير، (الرياض: دار التدمرية، ط1، 1431هـ/2010م)، ج2، ص874.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

تعريف التفسير لغة واصطلاحاً

والتفسير في اللغة: أصله من مادة فسر، ويدل على بيان الشيء وإيضاحه⁸. ويقال أيضاً: فسر الشيء يفسره أي: أبانه⁹. وفي لسان العرب الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل¹⁰.

أما التفسير اصطلاحاً: اختلف المفسرون في وضع تعريف له، فنجد أن الزركشي يعرف التفسير بأنه: "علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيتها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها"¹¹.

بينما يعرف أبو حيان التفسير فيقول: "علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمت لذلك"¹².

ومع اختلاف المفسرين وكثرة تناولهم لمعنى التفسير، فإن الذي يناسبنا هنا هو ما ذكره الزرقاني في تعريفه للتفسير حيث قال: "علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر

⁸ انظر: أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (دمشق: دار الفكر، د.ط، 1399هـ/1979م)، ج4، ص504

⁹ انظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج13، ص323.

¹⁰ انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص55.

¹¹ بدر الدين محمد عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، (بيروت: دار المعرفة، ط1، 1410هـ/1990م)، ج2، ص284.

¹² محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلس، البحر الخيط، تحقيق: ماهر حبوش، (دمشق: دار الرسالة العالمية، ط1، 1436هـ/2015م)، ج1، ص36.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

الطاقة البشرية¹³. وهذا مناسب لأنه يجمع بين أصلين، هما التفسير بالنقل، والتفسير بالعقل أو الاجتهاد، وجميع التعريفات التي يذكرها المفسرون يجب أن تعود إلى هذين الأصلين غالباً، وإن اختلفت ألفاظهم في ذلك.

تعريف السياسة لغة واصطلاحاً

أما السياسة لغةً: فذكر ابن فارس أن أصلها من مادة سوس، وتعني الجبلية والخليقة والطبع¹⁴. وفي لسان العرب سوس من الرياسة فيقال ساسوهم سوساً وساس الأمر سياسةً أي قام به، فالسياسة إذاً: القيام على الشيء بما يصلحه، وهي من فعل السائس، فيقال: يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها¹⁵. والسياسة اصطلاحاً: تعددت أقوال العلماء حول وضع تعريف جامع للسياسة، وذلك بالنظر إلى المجال الذي يوظفون فيه هذه الكلمة، فعند النظر إلى مجال السياسة الشرعية نجد أن ابن القيم نقل عن أبي الوفاء الحنبلي قوله في السياسة بأنها: "ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ρ ولا نزل به وحى"¹⁶. ويذكر ابن خلدون في تاريخه أن السياسة المدنية

¹³ محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ط، د.ت)، ج2، ص3.

¹⁴ انظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج16، ص155.

¹⁵ انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص108.

¹⁶ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، (الرياض: دار عالم الفوائد، ط1، 1428هـ)، ج1، ص29.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

هي: تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه¹⁷.

بينما السياسة في القاموس السياسي تعني فن إدارة الدولة، وتنظيم شؤونها داخلياً، والنظر في العلاقات بين الدول¹⁸.

والذي يناسبنا هنا ما جاء في أجد العلوم بأن السياسة هي: "علم يعرف منه أحوال السياسات والاجتماعات المدنية وأحوالها، مثل أحوال السلاطين والملوك والأمراء وأهل الاحتساب والقضاة والعلماء وزعماء الأموال ووكلاء بيت المال وما يجري مجرى هؤلاء"¹⁹.

وقد ذكر ابن خلدون عن كتاب السياسة المنسوب لأرسطو قوله: "العالمُ بستانٌ سياجُه الدولة، الدولة سلطانٌ تحيا به السنّة، السنّةُ سياسةٌ يسوسها الملك، الملكُ نظامٌ يعضده الجند، الجندُ أعوانٌ يكفلهم المال، المالُ رزقٌ تجمعه الرعيّة، الرعيّةُ عبيدٌ يكتفهم العدل، العدلُ مألوفٌ وبه قوام العالم، العالمُ بستانٌ"²⁰. انظر إلى هذه الدائرة الجميلة التي عبرت عن الكيان السياسي للعالم.

¹⁷ عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (المتوفى: 808هـ)، ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، (بيروت: دار الفكر، ط2، 1408هـ/1988م) ص50.

¹⁸ انظر: أحمد عطية الله، القاموس السياسي، (القاهرة: دار النهضة العربية، ط3، 1968م)، ص661.

¹⁹ صديق بن حسن القنوجي، أجد العلوم، إعداد: عبد الجبار زكار، (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، د.ط، 1978م)، ج2، ص329.

²⁰ عبدالرحمن بن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، مراجعة: سهيل زكار، خليل شحادة، (بيروت: دار الفكر، ط1، 1401هـ/1981م)، ص51.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

ثانياً: مفهوم منهج التفسير السياسي للقرآن:

بناءً على ما ذكرناه يمكن القول إن المقصود بمنهج التفسير السياسي للقرآن هي: طريقة المفسر التي سار عليها في بيان ما تحمله الآيات القرآنية من مضامين ودلالاتٍ سياسية، ثم توظيف ذلك لمعالجة قضايا المجتمع الخاصة بالسياسة كالشورى والعدالة والمساواة والخلافة وفق رؤيةٍ تأصيلية قرآنيةٍ راشدةٍ مع مراعاة المعاصرة ومتطلباتها. والهدف من هذا التفسير تعليق المواد والموضوعات القرآنية بالسياسية وتفسيرها تفسيراً يساعد على تحقيق معاني العدل، وإحياء مفاهيم الشورى وغيرها بين الناس. وفي الحقيقة فإن نوع هذا التفسير مثل باقي أنواع التفسير الأخرى، كالتفسير الفقهي، واللغوي، والبياني، والمأثور وغيرها.

ثالثاً: التعريف بالمفسر المراغي:

هو الأستاذ اللغوي المقرئ، والمفسر أحمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم القاضي المراغي الحنفي، ولد سنة 1300هـ/1883م، حمل لقب القاضي نظراً لاشتهار عائلته في مجال القضاء، أما المراغي فنسباً إلى مكان مولده مراغة، والحنفي فهو مذهبه الفقهي الذي اشتهر عنه²¹.

أما نشأته فقد نشأ المراغي في أسرةٍ عريقةٍ اشتهر عنها العلم والفضل، فأخوه الأكبر محمد كان شيخاً للأزهر لمرتين، وأخوه عبد الله كان مديراً لإدارة المساجد بوزارة الأوقاف، أما أخوه أبو المصطفى فكان مديراً للمكتبة الأزهرية، بينما عبد العزيز فقد ابتعث لخارج البلاد، ثم عاد وأصبح إماماً للملك فاروق

²¹ انظر: أحمد بن مصطفى المراغي، تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها، (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط1، 1369هـ/1950م)، ص219. وانظر: وليد بن أحمد الحسين الزبيري وآخرون، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، (لندن: مجلة الحكمة، ط1، 1424هـ/2003م)، ج1، ص408.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

بالقصر الملكي، وهذا التاريخ العلمي لهذه الأسرة يظهر مدى ارتباطهم بالعلم، حتى اشتهر عنهم بأنهم: الشيوخ المراغيون الإخوة الخمسة²².

ويحكي المراغي عن نفسه بأن رحلته العلمية ابتدأت في كُتّاب القرية، حيث حفظ فيها القرآن مع التجويد، ثم انتقل إلى الأزهر سنة 1314هـ لمواصلة تعليمه هناك، فحفظ الكثير من المتون العلمية، ثم تلقى العلم على أيدي جلة من العلماء المعروفين ذلك الوقت، من أمثال محمد عبده، وأحمد الرفاعي، ومحمد حسنين العدوي، وغيرهم²³. وعندما شارف على الانتهاء من دراسته بالأزهر انتقل إلى كلية دار العلوم وتخرج منها سنة 1326هـ، وعين مدرساً بالمدارس الأميرية، ثم ناظراً لمدرسة المعلمين بالفيوم، ثم انتدب إلى السودان كأستاذٍ للشريعة، ثم عاد إلى مصر، وعين أستاذاً للغة العربية والشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم²⁴.

وله العديد من المؤلفات، فإليه ينسب تفسير المراغي، وله كتاب علوم البلاغة، وهداية الطالب، وتاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها، والوجيز في أصول الفقه، وغير ذلك²⁵.

²² انظر: محمد عبد المنعم خفاجي، الأزهر في ألف عام، (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ط3، 1429هـ/2009م)، ج3، ص126. وانظر: فضل حسن عباس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، ج2، ص229. وانظر: <https://ibn-mahmoud.blogspot.com/blog-post.html03/2018>

²³ انظر: المراغي، تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها، ص219.

²⁴ انظر: المراغي، تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها، ص219.

²⁵ المصدر السابق، ص220. وانظر: محمد رمضان يوسف، معجم المؤلفين المعاصرين، (الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد، 1425هـ/2004م)، ج1، ص94..

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

أما وفاته فقد انتقل إلى جوار ربه بالقاهرة²⁶، بعد وفاة أخيه عبد العزيز بفترة بسيطة، وذلك عام 1371هـ/1952م بعد حياةٍ قضاها في نشر العلم والمعرفة، فرحمه الله وأجزل له المثوبة²⁷.

رابعاً: منهج المراغي في تفسيره:

يمكن معرفة مناهج المفسرين من خلال النظر إلى مقدمات تفاسيرهم التي كتبوها، لأنهم غالباً يذكرون منهجهم فيها بكل وضوح²⁸.

أما إذا أردنا الوقوف على المنهج الذي سار عليه المراغي في تفسيره نجد أنه قام بالتصريح به بشكل واضح في مقدمة تفسيره، حيث قام بحصره في النقاط الآتية: ذكر الآيات التي يكون لها غرض واحد في صدر البحث، وشرح المفردات من الناحية اللغوية، وخاصة التي فيها خفاءً من جهة المعنى، ثم بيان المعنى الجملي للآيات، مع ذكر ما صحح من أسباب النزول، والإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم الخارجة عن حد التفسير، وأيضاً تفسير القرآن بناءً على أسلوب العصر وتبسيطه للناس على قدر عقولهم، والاستفادة من كتب المفسرين السابقين على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم، واختيار الأقوال المناسبة منها، ونقلها للناس بالأسلوب الحاضر والمعاصر، وتمحيص المرويات التفسيرية، وعدم نقل ما يخالف الدين والعلم، لأن هذا أدعى إلى جذب عقول الناس وأفهامهم، وأخيراً كتابة تفسيره بما يتوافق مع أجزاء القرآن الثلاثين،

²⁶ عادل نويهض، معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»، قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية

الشَّيخ حسن خالد، (بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية، ط3، 1409هـ/1988م) ج1، ص80.

²⁷ انظر: خفاجي، الأزهر في ألف عام، ج3، ص127. وانظر: الزبيري وآخرون، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، ج1، ص422.

²⁸ انظر: محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (القاهرة: دار هجر، ط1، 1422هـ/2001م)، ج1، ص8. وهناك طريقة أخرى أيضاً لمعرفة مناهج المفسرين إن لم يشر إليها صاحبها في مقدمة تفسيره وهي من خلال الاستقراء الكامل لما كتب في التفسير، انظر: الخطيب، مفاتيح التفسير، ج2، ص875.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

حتى يسهل على الناس حمله معهم²⁹. وهو في الحقيقة منهج يليق بالمراغي وطريقة تفكيره التي اعتبرته من ذوي وأصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير.

خامساً: الفرق بين منهج المراغي العام في تفسيره وبين منهجه الخاص في التفسير السياسي للقرآن
يظهر لنا مما سبق أن المراغي قام بتعيين المنهج الذي سيسير عليه في تفسيره بشكل عام، إلا أن الفرق بين منهجه في تفسيره، وبين منهجه في التفسير السياسي للقرآن، هو أنه ذكر منهجه في التفسير في مقدمة تفسيره، ويكمن دور الباحثين هنا في مطابقة ما ذكره مع ما سار عليه بعد ذلك، هل التزم بما قاله في مقدمته أم لا، أما منهجه في التفسير السياسي للقرآن، فهذا قدرٌ زائدٌ عن الأول، وهو من اجتهاد الباحث بعد إعمال العقل والنظر، وهذا الجانب يهتم بطريقة المراغي في بيانه للآيات التي تتضمن قضايا سياسية، ما يعني أن منهج التفسير السياسي للقرآن جزءٌ من منهج المراغي العام في تفسيره، لكنه ليس شرطاً أن ينطبق على منهجه التفسيري بشكل عام، ومثال ذلك تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَنُرِيهِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ [القصص: 6] فبعد أن سار على منهجه الذي ذكره سابقاً في تفسير الآية من بيان المعنى اللغوي، والإجمال في التفسير وغير ذلك، قال: "انظر إلى الدولتين الفارسية والرومية، وما كان لهما من مجد بازخ، وملك واسع، كيف دالت دولتهما، وذهب ربحهما بظلم أهلهما، وتقسّم ملكهما، ثم قامت بعدهما الدولة العربية وعاشت ما شاء الله أن تعيش، ثم قام بعدها بنو عثمان وملكوا أكثر مما كان بيد الأمة العربية، ثم هرمت دولتهم وشاخت واستولت عليها ممالك أوروبا"³⁰. فهذا التفسير السياسي الذي ذكره المراغي، والمنهج الذي سار عليه في بيان معنى الآية، وهو تنزيل الآية على واقعه، لم يتحدث عنه المراغي في مقدمة تفسيره، إنما هو من قبيل اجتهاد الباحث، وهو الذي نعينه هنا بمنهج

²⁹ انظر: أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، (القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط1، 1365هـ/1946م)، ج1، ص15-19.

³⁰ المراغي، تفسير المراغي، ج20، ص35.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

المراغي في التفسير السياسي للقرآن، فبينهما عموم وخصوص. فقد بين رحمه الله عن سنن الله في تأسيس الدول، وفي زوالها، وأن من أسباب زوال الدول مهما اتسعت وحكمت وبذخت فإن الظلم هو السبب الأول في زوال الدول. ثم تحدث عن قيام الدولة العثمانية والتي ملكت ما ملكت لكنها شاخت وتم الاستيلاء عليها من قبل دول أوروبا، وأدباً لم يصرح بسبب زوالها.

سادساً: الوضع السياسي في زمن المراغي:

شهد عصر المراغي من الناحية السياسية الكثير من المشاكل، بدءاً من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وسقوط الدولة العثمانية، ثم احتلال الانجليز لمصر، وانتهاءً بالمشاكل الداخلية فيها، والذي يعيننا هنا هي الفترة الممتدة من ولادة المراغي إلى المنتصف الأول من القرن العشرين.

فعلى صعيد العالم الإسلامي شهدت هذه الفترة استلام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لمقاليده الحكم، ودخول الدولة العثمانية لعدة حروب مؤثرة كحربها ضد روسيا، ثم الحربين العالميتين الأولى والثانية، ما أدى إلى انحائها في عدة جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية، حتى تفككت إلى دويلات صغيرة، وسقطت بعد ذلك نتيجة لضعفها من الداخل³¹.

أما على صعيد مصر، فيمكن تصور العلاقة القائمة بينها وبين الدولة العثمانية، من خلال الكلمات التي سطرها مصطفى كامل في ثنائه على السلطان عبد الحميد حيث قال فيه: "وإن أعظم سلطان جلس على أريكة ملك آل عثمان، ووجه عنايته لإبطال مساعي الدخلاء، وتطهير الدولة من وجودهم، هو جلالة السلطان الحالي"³². وهذا يشير إلى مدى العلاقة الوثيقة بينهما، لكن ومع ذلك وقعت مصر تحت الحكم الإنجليزي، فسيطروا على بعض الجوانب السياسية والاقتصادية فيها، وأعلنوا

³¹ انظر: محمد عبد الرحيم مصطفى بك، تاريخ مصر الحديث، (القاهرة: المطبعة الأميرية، د.ط، 1951م)، ص311-

317. وانظر: عبد الحميد الثاني، مذكراتي السياسية، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1399هـ/1979م)، ص62.

³² مصطفى كامل، المسألة الشرقية، (القاهرة: مؤسسة هنداوي، د.ط، د.ت)، ص13.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

الأحكام العرفية، ثم منعوا بعض الاجتماعات، وألقوا القبض على كثير من الطلبة، حتى آل الأمر إلى حدوث بعض الثورات ضدهم³³.

وبناءً على هذا، يمكن أن نقول إن التفسير السياسي للقرآن عند المراغي له قواعد وضوابط، وهذه الضوابط جاءت وفق نتاج طبيعي لمواكبة المفسر لظروفه السياسية، فهي التي دفعته لاستلهاام المعاني القرآنية، والتوسع في دلالاتها، ومعالجة القضايا التي يمر بها الناس على هدي من القرآن، وهذا النوع من التفسير يشير إلى الدور المهم للمفسر في المجتمع، وأنه لا يكتفي بمجرد بيان النصوص القرآنية فقط، بل يوسع دلالاتها حتى يسهل على الناس استيعاب المضمون الذي تحمله الآية.

سابعاً: منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن:

كي يتمكن المراغي من إبراز التفسير السياسي للقرآن نجد أنه استخدم عدة طرق وهي:

تنزيل الآيات على الواقع الذي عاش فيه المفسر

والمراد بتنزيل الآية على الواقع هو أن يجتهد المفسر ويعمد إلى مقابلة الأحداث المعاصرة في زمنه بما يناسبها من آيات القرآن³⁴. ولا يتم له ذلك إلا بالإلمام الواسع بالوقائع والنوازل التي يتعرض لها المجتمع، مع معرفة المتغيرات الاجتماعية، والصراعات السياسية الواقعة، والتي يدور حولها البحث والنقاش في زمنه، ليكون قادراً على ربط الآية بالواقع الذي يعيشه ويراه³⁵. يقول الفارابي: "إن أنفع الأمور التي يسلكها المرء في

³³ انظر: مصطفى بك، تاريخ مصر الحديث، ص332.

³⁴ انظر: عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر، تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين، (أبو ظبي: المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، ط1، 1428هـ/2007م)، ص33. وانظر: عبد الحميد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، (واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط3، 1420هـ/2000م)، ص115.

³⁵ انظر: خليل الكبيسي، علم التفسير أصوله وقواعده، (أبو ظبي: مكتبة الصحابة، ط1، 1427هـ/2007م)، ص178.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

استجلاب علم السياسة وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ أَنْ يَتَأَمَّلَ أَحْوَالَ النَّاسِ وَأَعْمَالِهِمْ وَمَتَصَرَفَاتِهِمْ مَا شَهِدَهَا وَمَا غَابَ عَنْهَا بِمَا سَمِعَهُ وَتَنَاهَى إِلَيْهِ مِنْهَا وَأَنْ يَمَعْنَ النَّظَرَ فِيهَا وَيَمِيزَ بَيْنَ مَحَاسِنِهَا وَمَسَاوِيهَا وَيَبَيِّنَ النَّافِعَ وَالضَّارَّ لَهُمْ مِنْهَا ثُمَّ لِيَجْتَهِدَ فِي التَّمَسُّكِ بِمَحَاسِنِهَا لِيَنَالَ مِنْ مَنَافِعِهَا مِثْلَ مَا نَالُوا وَفِي التَّحَرُّزِ وَالاجْتِنَابِ مِنْ مَسَاوِيهَا لِيَأْمَنَ مِنْ مُضَارِهَا وَيَسْلَمَ مِنْ غَوَاتِلِهَا مِثْلَ مَا سَلِمُوا³⁶.

والناظر في تفسير المراغي يرى الارتباط الوثيق بين ما قاله الفارابي وبين أسس التفسير السياسي للقرآن عنده، وقدرته على تنزيل الآية على الواقع، حيث كان يؤمن بضرورة هذا الأسلوب، ومدى ارتفاع الناس منه، ولهذا كان يلجأ إلى استخدامه غالباً، لأن واقع المراغي واقع مليء بالاختلافات السياسية بين الأحزاب والجماعات والنظم، فلكل طبيعته وأخلاقه وعوائده ونحله ومذاهبه. وبحق فإن المراغي كان مستوعباً لظروف عصره السياسي، فكان يخاطبه بدون تزييف للحقائق، ودون تركيز على القشور، ودون تطفل على قضاياها، ودون استخفاف بمشاعر الناس.

فمرة نرى أن المراغي يشير إشارة واضحة بأن الآية لها علاقةً صريحةً بواقعه فيقول: وفي عصرنا، أو زماننا، وغير ذلك من المصطلحات القريبة من هذا المعنى، ومثال ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 84] حيث ذكر هنا كعادته المعنى اللغوي للآية، وهي أن: عسى تدل على معنى الإعداد والتهيئة، ثم أشار إلى أن الآية فيها تحريضٌ للنبي ρ على أهمية الإعداد، وأخذ الأهبة للقاء العدو³⁷. والشاهد هنا قيامه بتنزيل الآية على واقعه حيث قال: "وعلى هذا النحو جرى عمل الممالك الكبيرة في هذا العصر، فكل دولة منها تبذل منتهى ما في وسعها من اتخاذ العدة والعتاد في

³⁶ محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أبو نصر الفارابي، *مجموع في السياسة*، تحقيق: فؤاد عبدالمعتم أحمد، (القاهرة:

مؤسسة شباب الجامعة، ط1، د.ت)، ص8.

³⁷ انظر: المراغي، *تفسير المراغي*، ج5، ص107.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

البر والبحر وتنظيم الجيوش لتكون القوى بينها متوازنة ولا تطمع القوية في الضعيفة، إذ يغيرها ضعفها بالإقدام على حربها³⁸.

هنا يظهر لنا أن المراغي قام بتفسير الآية بمضمون سياسي من خلال تنزيلها على الواقع الذي كان يعاصره، والذي كانت تتصارع فيه القوى الدولية فيما بينها في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فكانت تسعى إلى امتلاك القوة لقهر غيرها، ثم الدفاع عن مصالحها، ما أعقب ذلك ضعف الدولة العثمانية، واحتلال مصر³⁹.

في مقابل ذلك نجد أن المراغي أيضاً كان يعتمد بشكل غير صريح - بخلاف الأول - إلى تنزيل الآية على واقعه بالإشارة إليها فقط، دون ربطها بواقعه ربطاً واضحاً، ومثال ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: ﴿بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾ [الحشر:14] سياق هذه الآية في الأصل يتحدث عن المنافين من بني النضير حيث افتتح المراغي تفسيره لهذه الآية بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الحشر:11] ثم ذكر بعدها أن الآية نزلت في رهط من بني عوف، وابن أبي سلول، ووديعة بن مالك، وسويد⁴⁰. لكن الشاهد الذي نود الإشارة إليه أن المراغي قام بتنزيل هذه الآية - وإن نزلت في المنافقين - على واقعه السياسي الذي كان يعاصره، فقام بالربط بينهما بشكل غير صريح حيث قال: "فإن الدول الإسلامية ما هددتها وأضعفها أمام أعدائها إلا تخاذلوا أفراداً وجماعات، وانفراط عقد وحدتها، ومن ثم طمع الأعداء في بلادهم ودخلوها فاتحين وأذاقوا أهلها كؤوس

³⁸ المصدر السابق، ج5، ص108.

³⁹ انظر: محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، (القاهرة: دار الحمامي، ط2، 1388هـ/1968م)، ج2، ص5. وانظر: عبدالرحيم بك، تاريخ مصر الحديث، ص317-322.

⁴⁰ انظر: المراغي، تفسير المراغي، ج28، ص48.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

الذل والهوان وفرقوهم شذر مذر، وجعلوهم عبيداً أذلاء في بلادهم واتهموا ثرواتهم، ولم يبقوا لهم إلا النفاية وفتنات الموائد⁴¹.

وهذا المعنى السياسي الذي ضمنه المراغي في تفسيره، يمكن الكشف عنه عند تتبع الواقع الذي قام بتنزيل الآية عليه، ومعرفة المناخ السائد لبلاده في ذلك الوقت، والذي كان يشير إلى فترة تقلب الأوضاع السياسية في مصر، حيث كانت تعاني من جزاء دخولها تحت نفوذ الاحتلال الإنجليزي، ومحاولتهم إضعاف السيادة المصرية والتحكم بإدارة شؤون الحكم فيها بالإضافة إلى أن الانجليز في عصره كانوا يتحكمون بقانون المطبوعات والنشر، فيمرون ما يرونه مناسباً لهم، ويمنعون ما يرونه لا يتوافق مع توجهاتهم وأهدافهم السياسية، وهذا ربما جعله يضطر إلى التلميح في بعض الجوانب تفادياً من الوقوع في مخالفة هذا القانون⁴². كما يمكن تعليل الموقف الذي لجأ إليه المراغي بأن له أسبابه وظروفه الخاصة، وخصوصاً في أيام الفتن والأزمات السياسية، حيث يتشابه المفسرون في عدم التصريح بشكلٍ دقيقٍ بما يرونه من معاني، ومن ذلك ما ذكره أحد الباحثين من أن مجاهد فسّر قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَنْأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة:124] بقوله: "لا أجعل إماماً ظالماً يقتدى به"⁴³. ويعني بذلك الحجاج الثقفي لأنه قد شارك في الثورة عليه بعد ذلك⁴⁴.

ويبدو لنا بعد تتبع آثار المراغي وكيفية تنزيله الآية على الواقع، وتوظيف ذلك في التفسير السياسي، أن هناك ثمة تلازمٌ بين فقه المفسر للواقع الذي يعيشه، وبين تنزيله للآيات على هذا الواقع، فلا يتم الثاني

⁴¹ انظر: المصدر السابق، ج28، ص50.

⁴² انظر: محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ج2، ص5. وانظر: عبد الرحيم بك، تاريخ مصر الحديث، ص327.

⁴³ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج2، ص513.

⁴⁴ انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله بن عبدالمحسن التركي، (القاهرة: دار هجر، ط1، 1418هـ/1998م)، ج12، ص463. وانظر: الضامر، تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين، ص72-73.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

إلا بعد أن يتحقق الأول، حتى لا يكون الربط بين النص القرآني، وبين الواقع ربطاً غير صحيح، أو فيه نوعٌ من التكلف والمبالغة، إضافةً إلى أن صحة الفهم لا يقتضي منه صحة التنزيل دائماً. بدلالة أن ابن القيم عندما تعرض لهذه المسألة ذكر أن المفتي لن يكون مصيباً في فتواه إلا بعد أن يعتمد على نوعين من الفهم، الأول: فهم الواقع والفقهاء فيه. والثاني: فهم الواجب في هذا الواقع⁴⁵. ويمكن القول أيضاً إن المراغي كان يوثق الأحداث السياسية في عصره من خلال تفسيره السياسي للقرآن، حتى يشارك مجتمعه قضاياها وأحداثه المصيرية، فيكون التفسير بذلك مرآة لعصر المفسر، وأنه ليس هناك انفصال بين واقع المفسر العلمي وبين واقع المجتمع السياسي. ولهذا فإن التفسير الذي يراد إشاعته بين المجتمع، ينبغي أن يكون كاشفاً عن صلة القرآن بحياة الناس الواقعية، وأنه يعالج همومهم وقضاياهم التي يعمرون بها⁴⁶. وكأننا به كان يطبق في تفسيره السياسات الثلاث التي تحدث عنها ابن الوزير المغربي حيث قال: "والسياسات ثلاث سياسة السُلطان لِنَفْسِهِ وسياسته لخاصته والثالثة لرعيته"⁴⁷.

إبراز السنن الإلهية في الأفراد والمجتمعات

السنن الإلهية كما يراها المراغي هي: "مشيئة الله في خلقه تسيير على سنن حكيمة من سار عليها ظفر وإن كان ملحداً أو وثنياً، ومن تنكبها خسر وإن كان صديقاً أو نبياً"⁴⁸. وقد كان هذا المفهوم متداولاً وشائعاً بين المفسرين قديماً وحديثاً، فقد تطرق إليه الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ [آل عمران: 137] فقال في معنى السنن هنا: "يعني:

⁴⁵ انظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (الرياض: دار ابن الجوزي، ط1، 1423هـ)، ج2، ص165.

⁴⁶ انظر: الكيسسي، علم التفسير أصوله وقواعده، ص176.

⁴⁷ الحسين بن علي بن الحسين، أبو القاسم الوزير المغربي (المتوفى: 418هـ)، رسالة ضمن: "مجموع في السياسة"، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ط1، د.ت) ص40.

⁴⁸ المراغي، تفسير المراغي، ج4، ص76.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

مثلاً وسيراً سرتها فيهم وفيمن كذبوا به من أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم، بامهالي أهل التكذيب بهم، واستدراجي إياهم، حتى بلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بهم عليهم⁴⁹.
ومن تداول هذا المفهوم أيضاً الزمخشري، والشوكاني، ورشيد رضا، وسيد قطب وغيرهم⁵⁰.

إلا أن ما تميزت به التفاسير المعاصرة زيادة الاهتمام بهذا الجانب، ولهذا لم يختلف المراغي مع ما ذهب إليه المفسرون السابقون، حيث يرى أن القرآن تضمن على العديد من السنن الإلهية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال:38] وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ [الإسراء:94]⁵¹.

ويبدأ المراغي هذا الجانب بتقرير مسألة مهمة، وهي أن السنن الإلهية لا تحابي أحداً، فهي ثابتة لا تتغير، ولا تتبدل⁵². ولهذا كان يمتدح الأمثلة القرآنية باعتبارها سنناً إلهية ضرب الله بها المنافقين، لأنها تحدث في النفوس أثراً لا يمحي، وفيها المعقولات الخفية التي تظهر في معرض المحسوسات الجلية⁵³.
ومن ثمرات معرفة ثبات السنن الإلهية، الاعتبار بأحوال الماضين، والاستفادة من تجارب الأمم السابقين، ومحاولة تصحيح المسار، وتجنب الأخطاء بصورة علمية، والقدرة على توفير الوقت والجهد، لأنه لا بد لكل أهل عصر أن يواجهوا نفس التعقيدات التي واجهها من قبلهم، فتنشابه مواضع الخطر في الأمم

⁴⁹ الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج6، ص70.

⁵⁰ انظر: حسن بن صالح الحميد، سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم، (الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ط2، 1432هـ/2011م)، ص21. وانظر: ذو الكفل بن الحاج محمد يوسف بن الحاج إسماعيل، السنن الإلهية حقيقتها وإدراكها في ضوء القرآن الكريم، مجلة الشاطبي، (الرياض: العدد7، 1430هـ)، ص81.

⁵¹ المراغي، تفسير المراغي، ج4، ص59-76.

⁵² المصدر السابق.

⁵³ المصدر السابق، ج1، ص58.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

غالباً⁵⁴. إلا أنهم يختلفون في كيفية تجنبها، وطرق الاستفادة منها، ثم يشير إلى أن جهل المسلمين في زمنه بهذه السنن، قادهم إلى الضعف والعجز، لما رأوه من تقدم الحضارة الغربية، وتخلفهم عن مواجعتها حيث قال: "وإننا نرى أن بعض الشعوب الإسلامية المستضعفة في هذا العصر باستعمار الدول الأوربية لها يائسة من استقلالها وعزتها لما ترى من رجحان ذوي السيادة عليها في القوى المادية جهلا منهم بسنة الله التي بينها للناس"⁵⁵.

وهذا التفسير السياسي الذي ذكره المراغي جاء خلاصةً لما تضمنته سورة الأعراف من غايات ومقاصد، وذكر فيها عدة أمور، منها سنة الله في الاجتماع البشري، وقد قرن التفسير السابق بآيتين هما: الأولى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف:96] والثانية قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف:128]⁵⁶.

ويظهر لنا أن المراغي أشار من خلال الآيتين السابقتين إلى جانبٍ من جوانب السنن الإلهية في الأفراد والمجتمعات، وهي سنة الله في الاستخلاف والتمكين، فهناك ثمة أسباباً للنصر -حسية أو معنوية- يجب أن تتحقق، ومنها الإيمان بالله والتقوى، والاستعانة والصبر، ومؤدى ذلك المدافعة بين الحق والباطل، فالحق منتصرٌ ولو بعد حين، ولو دالت للباطل دولة فإنها لا تدوم، فسرعان ما ينجلي الباطل، ويحل الحق مكانه، فلن يحل الباطل محل الحق أبداً، لأن سنة الله ثابتة لا تتغير ولا تتبدل⁵⁷. ولهذا فإن النظر إلى سنن

⁵⁴ انظر: الحميد، سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم، ص 81.

⁵⁵ المراغي، تفسير المراغي، ج 9، ص 160.

⁵⁶ المصدر السابق، ج 9، ص 160.

⁵⁷ انظر: الحميد، سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم، ص 255.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

الله في تحقيق النصر وكيفية الاستخلاف، والتبصر في ذلك، ثم إدراكه على الوجه الذي ينبغي، هو خير معين في توجيه السلوك الإيجابي، وتحسين التصرف للأمة والمجتمع، ودفعها نحو العزة والكرامة والرفعة⁵⁸. وبعد أن بيّن المراغي سنة الله في الاستخلاف، نرى في مقابل ذلك إبرازه للسنن الإلهية في هلاك الدول، ويظهر ذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ [الأعراف:34] فذكر أن المراد بالأجل هنا نوعين، الأول: من جهة انتهاء وجود الأمة في الحياة، وهذا يتعلق بالأمم المكذبة لرسالتها بعد أن يأتيهم بالأدلة والبراهين على صدق دعوته. والثاني: الأجل الذي يتعلق بسعادة الأمم، ويرتبط ذلك باستقلالها، ومكانتها بين الأمم، وهذا منوط بسنن الله في الاجتماع البشري، وعوامل الرقي والعمارة⁵⁹. والشاهد هنا تفصيله لأسباب هلاك الدول، واستحضار واقعه الذي يعاصره، حيث قال: "أطباء الاجتماع متفقون على أن الإسراف في الفسق والترف مفسد للأمم، وأن الظلم والبغي والغلو في المطامع من أسباب الهلاك والدمار، ولكن قد يكون لدى بعضها ما تقاوم به تأثير هذه الأدواء الاجتماعية كالنظام ومراعاة سنن الاجتماع.. غير أن كل هذا لا يمنع انتقام الله منهم، وإنما يؤخره على مقتضى سننه في عبادته، ولا يمنعه عنهم إلا الرجوع إلى الحق والاعتدال والصلاح والإصلاح"⁶⁰. ثم يعقب على هذا فيقول: "ولكن وأسفا قد أضحى المسلمون من أجهل الشعوب بسنن الله في الأكوام وبالعلوم والمعارف اللازمة لتقدم الحضارة والمدنية، وأصبحوا في مؤخرة الأمم وصاروا مضرب الأمثال في التأخر والخمول والكسل، وبذا استكانوا وذلوا وصاروا أفقر الأمم وأضعفهم وأقلهم خدمة لدينهم"⁶¹.

ويمكن أن نخلص إلى أن إبراز السنن الإلهية في الأفراد والمجتمعات، وتوظيفه في التفسير السياسي لدى المراغي كان يقوم على جانبين الكشف عن أسباب استخلاف الأمم وهلاكها، وهذا يدل على أهمية

⁵⁸ انظر: ذو الكفل، السنن الإلهية حقيقتها وإدراكها في ضوء القرآن الكريم مجلة الشاطبي، ص82.

⁵⁹ المراغي، تفسير المراغي، ج8، ص142.

⁶⁰ المصدر السابق، ج8، ص142

⁶¹ المصدر السابق، ج8، ص142.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

إدراك هذه السنن، فهي فريضة شرعية وحاجة واقعية، ولهذا فإن المسلمين الصادقين أولى الناس بمعرفتها، لأن لها دوراً في صناعة الوعي لدى المجتمع، وأن إدراكهم لها يساهم في القدرة على التعامل مع مختلف القضايا التي يواجهونها بخلاف من يجهل الأحداث، فإن هذا يقوده إلى القلق وتكرار الأخطاء غالباً⁶². وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 27]، قال: وعهد الله ما أخذه على عباده من فهم السنن بالنظر والاعتبار بما أوتوه من نعمة العقل والحواس المرشدة إلى الفهم، ونقضه عدم استعمال تلك المواهب فيما خلقت له حتى كأنهم فقدوها⁶³. أي نوع من الفهوم هذه التي أكرمها الله به. أن يربط عهد الله بفهم سنن الله من خلال الاعتبار والنظر والحواس، فمن لم يستعمل تلك المواهب العقلية فقد نقض عهد الله.

الاعتبار بتاريخ الأمم والحضارات

بعد أن قام المراغي بإبراز السنن الإلهية في الأفراد والمجتمعات، فإن من الطبيعي محاولته أخذ العبرة منها، ولهذا يرى أن: "التاريخ الذي سيق في القرآن لم يذكر على أنه قصص وأخبار للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالها، بل سيق للعبر تتجلى في سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم بيانا لسنة الله فيهم، وإنذارا للكافرين بما جاء به محمد ﷺ، وتثبيتاً لقلوب المؤمنين"⁶⁴. ولأهمية الاعتبار بتاريخ الأمم والحضارات، نجد أنه قام بالإشارة إليه مرة في تفسيره تحت عنوانٍ مستقل فقال: "العبرة بقصص الأمم الظالمة وبما آل إليه أمرها"⁶⁵. ولكثرة استخدامه لهذه الطريقة نكتفي هنا بذكر مثالين فقط للدلالة على البقية:

⁶² انظر: محمد بن صامل السلمي، منهج كتابة التاريخ الإسلامي، (القاهرة: دار الوفاء، ط1، 1408هـ/1988م)، ص56.

⁶³ المراغي، تفسير المراغي، ج1، ص70.

⁶⁴ المصدر السابق، ج2، ص85.

⁶⁵ المصدر السابق، ج12، ص81.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

المثال الأول: التغيير، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11] ذكر المراغي في بيان معنى الآية: "إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية فيزيلها عنهم ويذهبها، حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض، وارتكابهم للشرور والموبقات التي تقوّض نظم المجتمع، وتفتك بالأمم"⁶⁶. وأكد هذا المفهوم حين فسر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 42] فقال: أي ولا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذي تخترونه وتكتبونه حتى لا يتميزا، ولا تكتموا الحق الذي تعرفونه، فالنهي الأول عن التغيير، والنهي الثاني عن الكتمان⁶⁷. وقصده من التغيير هو التغيير السليبي. ثم استشهد على هذا التفسير بقوله ρ في الحديث: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ»⁶⁸. ثم أخذ يستطرد ويشير إلى أن هذا المعنى تكلم عنه سابقاً في مواضع كثيرة من تفسيره، وقام بالتأكيد على هذا المفهوم، فذكر آراء ابن خلدون في مقدمته التي تحدث عنها في فصل أن الظلم مؤذن بخراب العمران والممالك والدول⁶⁹.

وكل هذا الاستطرد الذي رأيناه كان بقصد أن يوظف الاعتبار للكشف عن التفسير السياسي الذي يريد إظهاره من الآية، ولهذا نرى أنه ختم كلامه السابق بقوله: "وفي حال الأمم الإسلامية اليوم وقد اجتمعت من أطرافها وتحكم فيها أهل الغرب وأذلوا بعد أن استعمروها عبرة لمن تدبر وألقى السمع وهو شهيد، والقرآن شاهد على صدق هذه النظرية"⁷⁰.

⁶⁶ انظر: المصدر السابق، ج13، ص78.

⁶⁷ انظر: المصدر السابق، ج1، ص101-102.

⁶⁸ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، الجامع الكبير سنن الترمذي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، هيثم عبد الغفور، (دمشق: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ/2009م)، ج4، ص424، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، رقم2307، قال المحقق: حديث صحيح. انظر: المراغي، تفسير المراغي، ج13، ص78.

⁶⁹ انظر: المراغي، تفسير المراغي، ج13، ص78.

⁷⁰ المصدر السابق، ج13، ص79.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

فالمراغي هنا قام بتصوير الحالة السياسية التي تمر بها الأمة في ذلك الوقت، وذلك بعد سقوط الدولة العثمانية، ودخول غالب الدول الإسلامية تحت حكم المستعمر⁷¹. كما أنه أراد تقرير مبدأ مهم في سياسة الدول، وهو أن الظلم في حياة الأمم سواءً على مستوى الحكومات أو الأفراد سبب رئيس لسقوط الدول وهلاكها⁷². وهذا السقوط قد يكون سياسياً، أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو أخلاقياً ونحو ذلك، وقد لا يكون ظاهراً لعامة الناس، لأن القرآن لا يركز على سرد تفاصيل جزئية عن حياة الدول بل يركز على قواعد عامة حتى يستفيد منها الآخرون بعد ذلك⁷³.

المثال الثاني: إقامة ميزان العدل: يعرف المراغي العدل بقوله: وأصل العدل (بالفتح) ما يساوى الشيء قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه (وبالكسر) المساوي في الجنس والحجم⁷⁴. ولذلك تراه أحيانا ينص بشكل صريح على أخذ العبرة من الآية التي يفسرها فيقول: انظر، بصيغة الطلب والأمر، ويريد بذلك معنى التأمل والتفكير⁷⁵. ثم يقوم ببيان المعنى السياسي التي تضمنته الآية، ومحاولة الاعتبار منها، فالنبي ρ أوقف أصحابه على فقه الدين، ونفذ بهم إلى سرّه، فكانوا حكماء علماء عدولا أذكياء، حتى إن أحدهم كان يحكم المملكة العظيمة ويقوم فيها العدل ويحسن السياسة، وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه، لكنه فقهه وعرف أسرار أحكامه⁷⁶.

ويظهر اهتمامه بقضية العدل في تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ

⁷¹ انظر: محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية للأدب المعاصر، ج2، ص5.

⁷² انظر: محمد نجيب أحمد أبو عجوة، المجتمع الإسلامي.. دعائمه وآدابه في ضوء القرآن الكريم، (القاهرة: مكتبة مدبولي، ط1، 1999م)، ص101.

⁷³ انظر: عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، (بيروت: دار العلم للملايين، ط1، 1975م)، ص265.

⁷⁴ انظر: المراغي، تفسير المراغي، ج1، ص107-108.

⁷⁵ انظر: المصدر السابق، ج19، ص133.

⁷⁶ انظر: المصدر السابق، ج2، ص19.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

السَّبَبِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿﴾ [النساء:47] فذكر المراغي أن الآية فيها دعوة إلى الإيمان بما كان في الكتاب الذي جاء مصدقاً لما معكم -أي أهل الكتاب- والذي يقوم على أصول الدين كالدعوة إلى التوحيد ونبد الشرك، ثم أشار إلى أن الرسل يتعاقبون في الأمم والمجتمعات، ومع ذلك لا خلاف بينهم في القضايا الكبرى، إنما يؤيد بعضهم بعضاً⁷⁷. وبعد هذا البيان قال: "انظر إلى الحكومات المختلفة المتعاقبة تجد أن رائدها العدل، ولكن الوسائل الموصلة إليه تختلف باختلاف الأمم والبيئة والزمان والمكان، فتغيير الحاكم الجديد لبعض ما كان عليه من قبله ليس ببدع ولا مستنكر إذا كان مقصده إقامة ميزان العدل فيما بين الناس، وحينئذ يسمى مصدقاً لما قبله، لا مكذباً ولا مخالفاً"⁷⁸.

فحتى يبرز المراغي التفسير السياسي من الآية، نرى هنا أنه اعتبر المعاني الظاهرة في الآية مفاتيحاً للألفاظ التي وراءها، فهي تفتح آفاقاً للتدبر والتأمل، ولهذا نجد أنه انتقل من المعنى الظاهر في الآية، إلى معنى آخر يريد تقريره هو، فجعل تعاقب الحكومات على الشعوب، مقياساً يقيس عليه تعاقب الرسل في الأمم، والقضايا الثابتة التي دعت إليها الرسل كالتوحيد، مشابهاً لإقامة العدل عند الحكومات، فلا خلاف بينهم في السعي إلى تحقيقه، حتى مع تغيرهم الدائم، واختلاف وسائلهم في ذلك.

وفي الحقيقة فإن هذا المنهج أخذ جزءاً لا بأس به من التفسير السياسي لدى المراغي، وخاصةً في بيان أسباب هلاك الأمم السابقة، ودور الظلم في ذلك، فكشف لنا في مواضع عديدة عن أوجه الظلم المختلفة التي تؤدي إلى تفكك المجتمعات، وهلاك الدول، ومن ذلك أكل أموال الناس بالباطل، وتكيزه في الخزائن، وقبول الحكام للرشوة، وضرب مثلاً في ذلك بالأمم الشرقية، وكيف زالت بسبب ظلم الأفراد فيما بينهم حتى يعتبر الناس منهم، ويعلموا أن الله لا يظلم أحداً من خلقه، وأن الناس أنفسهم يظلمون، ثم أبان عن المخرج من ذلك كله، وهو أن يرجع الناس إلى ربهم، ويستغفروه، ويتوبوا إليه جميعاً⁷⁹.

⁷⁷ انظر: المراغي، تفسير المراغي، ج5، ص55.

⁷⁸ المصدر السابق، ج5، ص56.

⁷⁹ انظر: المصدر السابق، ج2، ص208. ج8، ص35. ج25، ص47.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

وعلى هذا فإن المراغي ينظر إلى الاعتبار بتاريخ الأمم والحضارات كمدخلٍ مهم لفهم القضايا السياسية المنوطة بالأمّة، وذلك لبناء الحضارة الإسلامية، وليس هذا فحسب، بل إن الاعتبار -عنده- يعد طريقة مسددة تفضي بالإنسان إلى ترشيد عقله وفكره، فتوجهه إلى إصلاح كل ما يصدر عنه من سلوكيات وتصرفات، نظراً لاستفادته ممن سبقوه من الأمم، فيعي كيفية الابتعاد عن الوقوع في مثل ما وقعوا فيه، يؤكد على هذا المراغي فيقول: "ولدينا عظة التاريخ في القديم والحديث، فما من أمة تركت أوامر دينها وخالفت نواميس العمران إلا زالت وصارت كأمس الدابر، وأصبحت عبرة للباقيين، ومثلاً للآخرين، فالرومان والفرس والعرب في الشرق وفي الأندلس والترك - مثل ماثلة أمامنا تجلّى لنا تلك القضية"⁸⁰.

نتائج البحث:

خلص البحث إلى النتائج الآتية:

- 1- يعد المراغي من المفسرين الذين عاصروا أحداث مهمة ترتبط بالأمّة الإسلامية، وهذا ما أثر على تفسيره بشكل واضح من جهة البيان والطرح والإيضاح وخصوصاً في إبرازه للقضايا السياسية بمنهج مميز ومختلف.
- 2- منهج التفسير السياسي للقرآن هي الطريقة التي سار عليها المفسر بهدف الكشف عن القضايا السياسية التي تتضمنها بعض آيات القرآن، وقد يعتمد في ذلك على عدة طرق ومناهج، بحسب الظروف والأحوال، مع التركيز على تاريخ الأمم والحضارات.
- 3- التفسير السياسي للقرآن عند المراغي يعتبر حالةً طبيعية لما يمر به المفسر من أحداث سياسية تؤثر على توجهه التفسيري، وهذه من الأمور الإيجابية لأنها تشير إلى عدم انفصال المفسرين عن واقع أمتهم، وقد ركز في منهجه على إقامة مبدأ العدل وحث عليه ولو كان تطبيقه مكلفاً.

⁸⁰ المراغي، تفسير المراغي، ج25، ص48.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

- 4- تنزيل الآية على واقع الناس والمجتمعات له أثر كبير في بيان المعنى القرآني، وما تحمله الآيات من دلالات تتعلق بحياة الناس وقضاياهم، وهنا يأتي دور المفسر الذي يؤكد على فاعلية النص القرآني، وأنه يعالج مشاكل الناس وهمومهم.
- 5- إبراز السنن الإلهية في الأمم والدول السابقة، ثم أخذ العبرة منها، وتوظيف ذلك في التفسير السياسي للقرآن عند المراغي، له دور إيجابي في إبراز القضايا السياسية التي مر بها المجتمع، فيستفيدوا من تجارب من سبقوهم، ولا يكرروا نفس الأخطاء التي وقعوا فيها مرة أخرى.

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم

- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، (بيروت: دار الفكر، ط2، 1408هـ/1988م)
- أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي، البحر المحيط، تحقيق: ماهر حبوش، (دمشق: دار الرسالة العالمية، ط1، 1436هـ/2015م)
- أبو عجوة، محمد نجيب أحمد، المجتمع الإسلامي.. دعائه وآدابه في ضوء القرآن الكريم، (القاهرة: مكتبة مدبولي، ط1، 1999م)
- أبو نصر الفارابي، محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، مجموع في السياسة، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، (القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة)
- الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الكبير سنن الترمذي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، هيثم عبدالغفور، (دمشق: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ/2009م)
- الثاني، عبدالحميد، مذكراتي السياسية، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1399هـ/1979م)
- الحميد، حسن بن صالح، سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم، (الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ط2، 1432هـ/2011م)

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

- الخالدي، صلاح عبدالفتاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، (دمشق: دار القلم، ط3، 1429هـ/2008م)
- الخطيب، أحمد سعد الخطيب، مفاتيح التفسير، (الرياض: دار التدمرية، ط1، 1431هـ/2010م)
- الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، (الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1431هـ/2010م)
- الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1418هـ/1997م)
- الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: حسين نصار وآخرون، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت، د.ط، 1394هـ/1974م)
- الزبيدي، وليد بن أحمد الحسين، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، (لندن: مجلة الحكمة، ط1، 1424هـ/2003م)
- الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ط، د.ت)
- الزركشي، بدر الدين محمد عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، (بيروت: دار المعرفة، ط1، 1410هـ/1990م)
- السلمي، محمد بن صامل، منهج كتابة التاريخ الإسلامي، (القاهرة: دار الوفاء، ط1، 1408هـ/1988م)
- الضامر، عبد العزيز بن عبد الرحمن، تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين، (أبو ظبي: المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، ط1، 1428هـ/2007م)

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

- الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (القاهرة: دار هجر، ط1، 1422هـ/2001م)
- القنوجي، صديق بن حسن، أبجد العلوم، إعداد: عبد الجبار زكار، (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، د.ط، 1978م)
- الكبيسي، خليل، علم التفسير أصوله وقواعده، (أبو ظبي: مكتبة الصحابة، ط1، 1427هـ/2007م)
- المراغي، أحمد بن مصطفى، تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها، (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط1، 1369هـ/1950م)
- المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، (القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط1، 1365هـ/1946م)
- النجار، عبد المجيد، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، (واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط3، 1420هـ/2000م)
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (الرياض: دار ابن الجوزي، ط1، 1423هـ)
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، (الرياض: دار عالم الفوائد، ط1، 1428هـ)
- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (دمشق: دار الفكر، د.ط، 1399هـ/1979م)
- ابن منظور، محمد بن مكرم الأفرريقي المصري، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د.ط، د.ت)
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، (القاهرة: دار هجر، ط1، 1418هـ/1998م)

منهج المراغي في التفسير السياسي للقرآن

Radwan Jamal Elatrash - Maher Bin Ghazali

- حسين، محمد محمد، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، (القاهرة: دار الحمامي، ط2،
1388هـ/1968م)
- خفاجي، محمد عبد المنعم، الأزهر في ألف عام، (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ط3،
1429هـ/2009م)
- خليل، عماد الدين، التفسير الإسلامي للتاريخ، (بيروت: دار العلم للملايين، ط1، 1975م)
ذو الكفل، بن الحاج محمد يوسف بن الحاج إسماعيل، السنن الإلهية حقيقتها وإدراكها في ضوء
القرآن الكريم، مجلة الشاطبي، (الرياض: العدد7، 1430هـ)
- عطية الله، أحمد، القاموس السياسي، (القاهرة: دار النهضة العربية، ط3، 1968م)
كامل، مصطفى، المسألة الشرقية، (القاهرة: مؤسسة هنداوي، د.ط، د.ت)
مصطفى بك، محمد عبد الرحيم، تاريخ مصر الحديث، (القاهرة: المطبعة الأميرية، د.ط،
1951م)
- يوسف، محمد رمضان، معجم المؤلفين المعاصرين، (الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد،
1425هـ/2004م)